

ТЕХНОЛОГИЯ УРОВНЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РОМАНА И.С.ТУРГЕНЕВА «ОТЦЫ И ДЕТИ»

М.Э.Рахимова

Мақолада И.С.Тургеневнинг “Оталар ва болалар” романини мактабда ўрганишда даражалар дифференциация технологиясидан фойдаланиш тавсия этилади. Ушбу технологиянинг афзалликлари ва ҳозирги вақтда ундан бўлган зарурат меъзонлари тавсифланади. Гуруҳлар учун топшириқларнинг аниқ мисоллари уларнинг “заиф”, “ўрта” ва “кучли”га бўлинишига мувофиқ келтирилган. “Кучли” ўқувчиларнинг иштироқлари устида ишлаш жараёни тавсия этилади.

Калит сўзлар: *дифференциация, шахсга йўналтирилган таълим, шахснинг руҳий ривожланиши, ўқувчилар гуруҳлари, идрок этиши, таҳлил қилиши.*

В статье предлагается использование технологии уровневой дифференциации при изучении романа И.С.Тургенева в школе. Описываются достоинства данной технологии и критерии её востребованности в настоящее время. Приводятся конкретные примеры заданий для групп в соответствии с их разделением на «слабые», «средние» и «сильные». Рекомендуются ход работы над сочинениями «сильных» учащихся.

Ключевые слова: *дифференциация, личностно-ориентированное обучение, психическое развитие личности, группы учащихся, восприятие, анализ.*

С учётом меняющихся реалий XXI века дифференциация учащихся как средних школ, так и академических лицеев и профессиональных колледжей в Республике Узбекистан проявляется всё более отчётливо. Во многих классах и группах имеются, с одной стороны, учащиеся, не раз посетившие Российскую Федерацию и даже не один год жившие в ней, и, с другой стороны, учащиеся, родившиеся и выросшие в районах, в сёлах и никогда не

общавшиеся на русском языке. Конечно же, таким разным детям нельзя давать одинаковые задания.

Проблема изучения романа И.С.Тургенева «Отцы и дети» затрагивалась в других работах автором данной статьи [1-3], но аспект уровневой дифференциации в них не затрагивался.

Так, при изучении романа «Отцы и дети» ученикам 1-й группы («слабым») можно предложить в виде карточек ответить на следующие вопросы (на данные вопросы разбивается материал всего романа, точнее, его опорные моменты. Чем короче вопрос, тем данная группа будет активнее участвовать в обсуждении и более эффективным будет результат):

- 1) В какой стране и в каком веке происходит действие романа?
- 2) Кто такой Николай Петрович Кирсанов?
- 3) Каков характер Николая Петровича?
- 4) Кого он ждёт в начале романа?
- 5) Где учился Аркадий?
- 6) Почему имение Николая Петровича называется Марьино?
- 7) Кто такая Фенечка?
- 8) Как Фенечка появилась в доме Николая Петровича?
- 9) Кто такой Митя?
- 10) Кто такой Павел Петрович?
- 11) Каков характер Павла Петровича?
- 12) Объясните слово «аристократ»
- 13) Кого любил Павел Петрович в юности, находясь в Германии?
- 14) Какой был характер у княгини Р.?
- 15) Что случилось с княгиней Р.?
- 16) Любил ли Павел Петрович других женщин после смерти княгини Р.?
- 17) Кого привозит с собой Аркадий?
- 18) Как называет себя Базаров?

- 19) Объясните слово «нигилист»
- 20) Вставьте пропущенные слова в высказывание Базарова:
«Природа не ..., а ..., и человек в ней ...»

Ученикам 2-й группы можно предложить творческое задание «Комическое в романе «Отцы и дети»». Они ищут в тексте романа соответствующие эпизоды. К примеру, мы можем почувствовать иронию автора в обрисовке «современного» слуги Петра: об этом свидетельствуют *«...и бирюзовая сережка в ухе, и напoмаженные разноцветные волосы»* [4] (все фрагменты из текста романа приводятся по данному источнику.- М.Р.); иронично также звучит слово высокого стиля *«ответствовал»* в отношении того же слуги (*здесь и далее курсив автора статьи*). Продолжая ироническую тему, мы замечаем, что и хозяин Петра – Николай Петрович – также рассматривается не в соответствии с канонами обрисовки положительного героя: Николай Петрович сидит, *«...подогнувши под себя ножки»* (слово «ножки» в отношении 43-летнего мужчины звучит действительно иронично). Далее, говоря о жизни героя, автор пишет: *«Николай Петрович хотя не только не отличался храбростью, но даже заслужил прозвище трусишки...»* (здесь средством иронии служит слово «заслужил»).

Итак, образ Николая Петровича в начале романа содержит несколько отрицательные черты, хотя далее мы чувствуем соучастие автора к этому персонажу. Так же можно охарактеризовать и образ его брата, Павла Петровича: в начале романа Тургенев с той же иронией описывает встречу дяди с племянником: *«Совершив предварительно европейское «shake hands», он три раза, по-русски, поцеловался с ним, то есть три раза прикоснулся своими душистыми усами до его щек, и проговорил: «Добро пожаловать»»*.

В тексте романа вплоть до описания неудачного свидания Базарова и Одинцовой встречается ряд эпизодов, каждый из которых в отдельности представляет собой готовый анекдот. Вот самые яркие из них:

1) Базаров: *«Все-таки это поощрять надо: английские рукомытники, то есть прогресс!»*

2) Из разговора Павла Петровича и Базарова:

«-Что это у вас, пиявки?- спросил Павел Петрович.

- Нет, лягушки.

- Вы их едите или разводите?»

3) Описание комнаты Фенечки: *«...на окнах банки с прошлогодним вареньем, тщательно завязанные, сквозили зеленым светом; на бумажных их крышках сама Фенечка написала крупными буквами «кружовник» (автор подчёркивает малограмотность Фенечки)»;*

4) Из разговора Павла Петровича и Фенечки про Митю:

«- Он похож на брата, заметил Павел Петрович.

«На кого ж ему и походить?»- подумала Фенечка».

5) О Матвее Ильиче Колязине: *«Он потрепал по спине Аркадия и громко назвал его «племянничком», удостоил Базарова, облеченного в староватый фрак, рассеянного, но снисходительного взгляда вскользь, через щеку, и неясного, но приветливого мычанья, в котором только и можно было разобрать, что «я...» да «ссьма»; подал палец Ситникову и улыбнулся ему, но уже отвернув голову.*

6) Из разговора Базарова и Аркадия об Одинцовой:

«-А все-таки она прелесть,- промолвил Аркадий.

-Этакое богатое тело!- продолжал Базаров,- хоть сейчас в анатомический театр».

7) Описание перебранки местных крестьян из деревни родителей Базарова: *«У первой избы стояли два мужика в шапках и бранились. «Большая ты свинья, говорил один другому, а хуже малого поросенка». «А твоя жена колдунья», возражал другой».*

8) Готовые анекдоты рассказывает отец Базарова: *«А то здесь другой доктор, приезжает к больному,- продолжал с каким-то отчаяньем Василий Иванович,- а больной уже *ad patres*; человек и не пускает доктора, говорит: теперь больше не надо. Тот этого не ожидал, сконфузился и спрашивает: «Что, барин перед смертью икал?» «Икали-с». «И много икал?» «Много». «А, ну это хорошо», да и верть назад. Ха-ха-ха!»*

9) Ирония по поводу «талантливости» камердинера Павла Петровича: *«Петр даже в третьем часу ночи все еще пытался сыграть на гитаре вальс-казак. Струны жалобно и приятно звучали в неподвижном воздухе, но, за исключением небольшой первоначальной фиоритуры, ничего не выходило у образованного камердинера: природа отказала ему в музыкальной способности, как и во всех других».*

10) Об управляющем имением Николая Петровича: *«Управляющий вдруг обленился и даже начал толстеть, как толстеет всякий русский человек, попавший на «вольные хлеба». Завидя издали Николая Петровича, он, чтобы заявить свое рвение, бросал щепкой в пробежавшего мимо поросенка или грозился полунагому мальчишке, а впрочем, больше все спал».*

Кроме того, учащимся данной группы можно предложить мини-викторину «Угадай героя». Элемент состязательности в подобных случаях ещё больше развивает желание учащихся и их интерес к тексту романа. Здесь, в отличие от 1-й группы, от учащихся потребуется более углублённое знание материала. Вопросы могут быть приблизительно следующие:

- 1) Кто из литературных героев говорит эти слова? «Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы... подумаешь, сколько иностранных и бесполезных слов. Русскому человеку они даром не нужны». (Базаров)
- 2) Девушка лет восемнадцати, черноволосая и смуглая, с несколько круглым, но приятным лицом, с небольшими темными глазами. Все в ней было еще молодо-зелено: и голос, и пушок на всем лице, и розовые руки, и чуть-чуть сжатые плечи» (Катя)
- 3) «Верила во всевозможные приметы, гадания, заговоры, сны; верила в юродивых, в домовых, в леших, в дурные встречи, в порчу, в народные лекарства...в скорый конец света» (Арина Власьевна)
- 4) «...любитель карточной игры, толстенький седенький человек с коротенькими, точно выточенными ножками, очень вежливый и смешливый» (Порфирий Платоныч)
- 5) «...худенькая и маленькая женщина с сжатым в кулачок лицом и неподвижными злыми глазами под седую накладкой, вошла и, поклонившись гостям, опустилась в широкое бархатное кресло, на которое никто, кроме ее, не имел права садиться» (княжна Авдотья Степановна)
- 6) «...очень богатый человек лет сорока шести, чудака, ипохондрик, пухлый, тяжелый и кислый, впрочем, не глупый и не злой» (Одинцов)
- 7) «...злая и чванная старуха, которая, поселившись у племянницы в доме, забрала себе все лучшие комнаты, ворчала и брюзжала с утра до вечера и даже по саду гуляла не иначе как в сопровождении единственного своего крепостного человека, угрюмого лакея в изношенной гороховой ливрее с голубым позументом и в треуголке» (княжна Авдотья Степановна)
- 8) «Он имел о себе самое высокое мнение; тщеславие, его не знало границ, но он держался просто, глядел одобрительно, слушал снисходительно и так добродушно смеялся, что на первых порах мог даже прослыть за «чудного малого». (Колязин Матвей Ильич)

9) «...известный красавец, аферист и игрок, который, продержавшись и прошумев лет пятнадцать в Петербурге и в Москве, кончил тем, что проигрался в прах и принужден был поселиться в деревне, где, впрочем, скоро умер» (отец Анны Сергеевны)

10) «...женщина высокого роста, в черном платье. Обнаженные ее руки красиво лежали вдоль стройного стана; красиво падали с блестящих волос на покатые плечи легкие ветки фуксий; спокойно и умно глядели светлые глаза из-под немного нависшего белого лба, и губы улыбались едва заметною улыбкою». (Анна Сергеевна)

Наконец, учащимся 3-ей группы («сильным»), как более подготовленным, целесообразно задать сочинение «Мое мнение о Базарове» (или на другую тему).

Ученик может заинтересоваться одной чертой героя (прямота и честность его натуры, способность к большой глубокой любви и т. п.) и остановиться в сочинении только на этой черте. Как бы эмоционально, непосредственно и искренне ни выражал ученик свои мысли и чувства, от сочинения требуется логическая стройность, четкость композиции. Необходимо писать его по плану. Учитель не дает готового плана сочинения (стандарта быть не может), но предлагает несколько примерных вопросов:

1. Общее впечатление от романа Тургенева «Отцы и дети». Что заинтересовало в нем?

2. Что особенно поражает в образе Базарова, что в нем нравится и не нравится?

3. В каких эпизодах проявляются с особой силой наиболее яркие черты героя, какие его слова и поступки произвели самое сильное впечатление?

4. Значение для нас образа Базарова, в чем ты хотел бы походить на него?

Вопросы эти не записываются. Цель этих вопросов — направить мысль учащихся.

Во время обсуждения сочинений выясняется, в какой мере учащиеся выполнили задание. Порядок обсуждения возможен такой:

- 1) Насколько полно и обоснованно высказано отношение к герою?
- 2) Как доказана точка зрения (знание текста, умение его использовать)?
- 3) Правильна ли высказанная точка зрения?
- 4) Последовательно ли изложен материал в сочинении, каков план?

Литература

1. М.Э.Рахимова, Г.А.Богданович, Использование приёма «Синквейн» при изучении романа И.С.Тургенева «Отцы и дети». «Языки и литература в поликультурном пространстве». Материалы Международной научно-практической конференции, Андижан, 2021, с. 311-315.
2. М.Э.Рахимова, Г.А.Богданович, Использование приёма «Диаманта» при изучении романа И.С.Тургенева «Отцы и дети». «Наука и образование – важный фактор развития страны». Материалы Республиканской научно-практической конференции, посвящённой 90-летию Андижанского государственного университета имени З.М.Бабура. Андижан, 2021, с. 73-75
3. М.Э.Рахимова, Использование техники «Пинборд» при изучении романа И.С.Тургенева «Отцы и дети». «Язык – литература – культура». Материалы Международной научно-практической конференции, Москва, 2022, с. 343-345
4. Turgenev_I.S._Otcy_i_deti.(1979).[doc-ocr].zip <http://publ.lib.ru> (электронный текст)
5. Д.Х.Курунов. Заметки о литературном произведении. POLISH JOURNAL OF SCIENCE, 2022, № 48, стр. 58-64.